

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ**ORGANIZATION OF INDEPENDENT STUDY OF POLITICAL VOCABULARY BY STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES**

КУЗНЕЦОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Институт иностранных языков МАИ.

KOUZNETSOVA ALENA VLADIMIROVNA,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Institute of Foreign Languages of the MAI.

В статье рассматривается проблема построения эффективной системы изучения политической лексики в рамках самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный язык в неязыковых вузах. Анализируются особенности политической лексики, выявляются основные различия ее аудиторного и самостоятельного изучения. Приводятся рекомендации, которые могут быть использованы преподавателями для достижения успеха в данной области. Сделан вывод, что выделяемые методы организации внеаудиторной работы не только помогут в самостоятельном усвоении политической терминологии студентами неязыковых вузов, но и поспособствуют развитию навыков самообразования, самодисциплины, выработке гражданской позиции.

The article deals with the problem of building an effective system for studying political vocabulary within the framework of independent work of students studying a foreign language in non-linguistic universities. The features of political vocabulary are analyzed, the main differences between its classroom and independent study are revealed. Recommendations are given that can be used by teachers to achieve success in this field. It is concluded that the highlighted methods of organizing extracurricular work will not only help students of non-linguistic universities to independently assimilate political terminology, but also contribute to the development of self-education skills, self-discipline, and the development of a civic position.

Ключевые слова: политическая лексика, самостоятельное обучение, методы обучения, современные технологии, мотивация, самодисциплина, гражданская позиция.

Key words: political vocabulary, independent learning, teaching methods, modern technologies, motivation, self-discipline, citizenship.

В современной политической ситуации в мире, когда информация играет ключевую роль, а политические процессы приобретают все большее значение, владение иностранными языками и политической лексикой становится неотъемлемой частью высшего образования. Студенты неязыковых вузов, изучающие как естественные, так и общественные и гуманитарные науки, сталкиваются с необходимостью понимать и использовать политическую терминологию на уроках иностранного языка, как для успешного освоения учебного материала, так и для дальнейшей профессиональной деятельности. Однако традиционные программы обучения иностранному языку в неязыковых вузах, как правило, не отводят достаточного количества времени на изучение политической терминологии. В связи с

этим, возрастает необходимость дополнительного, самостоятельного изучения политизированной лексики студентами, как эффективного средства расширения словарного запаса, развития навыков анализа политических текстов и формирования собственной позиции по актуальным политическим вопросам.

Политическая лексика, будучи неотъемлемой частью профессионального дискурса для специалистов самых разных специальностей, требует особого внимания в рамках изучения курса иностранного языка в неязыковых вузах [1; 8]. Представляя собой совокупность слов и выражений, используемых для описания политических явлений, институтов, процессов и идеологий, она обладает рядом характеристик, которые необходимо учитывать в процессе ее изучения [5; 6].

Во-первых, необходимо упомянуть, что политизированная лексика является многозначной. Многие термины имеют несколько значений в зависимости от контекста, что может создавать трудности для студентов в процессе обучения. Например, слово “state” может обозначать государство, состояние, а также штат в США. А слово “democracy”, например, в современной международной риторике приобрело более широкое значение, которое несколько отличается от изначального, введенного еще в V веке до н.э. греческим ученым Геродотом и описывающего процедуру голосования и форму правления в Древней Греции.

Во-вторых, политическая лексика во многом абстрактна и, во многом, требует глубокого осмысления. Например, уже упомянутый термин “democracy”, слова “freedom”, “justice” – сложные концепты, требующие детального изучения.

В-третьих, политическая лексика в значительной степени эмоционально окрашена и несет в себе сильный эмоциональный заряд, что может влиять на восприятие информации. Например, слова “terrorism”, “dictatorship” или “totalitarianism” вызывают негативные ассоциации, страх и отторжение, в то время как “freedom” или “equality” воспринимаются позитивно.

Очень важно и то, что политики часто используют эвфемизмы, чтобы смягчить негативные аспекты действительности. “Military operation” вместо “war” – пример замены слов с ярко выраженной негативной окраской на более нейтральное по звучанию. Политический дискурс насыщен образами, апеллирующими к эмоциям. “the Iron Curtain”, “the Cold War”, “the Axis of Evil” – яркие метафоры, вызывающие четкие ассоциации и формирующие определенное восприятие политической реальности.

Следующей особенностью, которую хотелось бы упомянуть и которая оказывает значительное влияние на процесс овладения иноязычной политической лексикой, является динамизм этой страты как родного, так и иностранного языка. Политическая лексика постоянно развивается, появляются новые термины и меняются значения существующих слов, о чем пишут исследователи [7]. Мы постоянно сталкиваемся с возникновением новых политических терминов, политическая реальность постоянно порождает новые понятия и явления, требующие новую лексику для их обозначения. “Fake news”, “Brexit”, “hybrid warfare” – вот лишь несколько примеров терминов, вошедших в политический лексикон за последние десятилетия. Считаем необходимым также упомянуть и то, что влияние новых технологий не только создают новые каналы политической коммуникации, но и формируют новый язык, насыщенный интернет-сленгом, сокращениями и неологизмами.

Мы упомянули лишь некоторые, самые основные особенности политической лексики, которые необходимо, с нашей точки зрения, учитывать при изучении иностранного языка, особенно если это изучение проходит внеаудиторно, самостоятельно. Осваивая иностранную политическую лексику, важно не только понимать значение слов, но и чувствовать их эмоциональную окраску, осознавать контекст их использования. Критический подход к анализу политического дискурса позволяет различать манипуляцию и пропаганду, видеть скрытые мотивы и формировать собственное мнение.

Дав основные характеристики политизированной лексики, которые необходимо учитывать при изучении иностранного языка, отметим, что в нашем исследовании мы рассматриваем самостоятельное изучение, которое отличается от аудиторной работы по нескольким параметрам.

Во-первых, обучение иностранному языку в вузе предполагает четкую структурированность и систематичность. Программа курса заранее определена, материалы подобраны в соответствии с целями и уровнем студентов, занятия проводятся по расписанию. Такой подход обеспечивает последовательное и всестороннее изучение темы, помогает студентам не сбиться с пути и достичь запланированных результатов. В отличие от этой системности, самостоятельное обучение дает студентам большую свободу выбора. Они сами определяют, какие темы и материалы изучать, в каком темпе двигаться, какие методы использовать. Такая гибкость позволяет сосредоточиться на наиболее интересных и актуальных для студента аспектах, учитывать его индивидуальные особенности и потребности. Но в этом мы видим и недостаток: если самостоятельная работа не проходит в рамках изучения основного курса в вузе, отсутствие заданной четкой структуры может привести к неравномерному изучению темы, пропускам в знаниях.

Во-вторых, в вузе студенты получают руководство и поддержку опытного преподавателя, который не только дает знания, но и контролирует усвоение материала, дает обратную связь, помогает справиться с трудностями. Преподаватель может помочь ценными советами по эффективным методам изучения лексики, проверить знания студентов с помощью тестов и контрольных работ, организовать дискуссии и практические занятия для отработки навыков. В условиях самостоятельного обучения студенты лишены всего этого. Им приходится самим контролировать свой прогресс, искать информацию, анализировать свои ошибки и находить пути их исправления. Это имеет свои плюсы, так как развивает самодисциплину и навыки самообразования, но может быть затруднительным для студентов, не привыкших к самостоятельной работе, о чем пишут исследователи [2].

В-третьих, изучение курса иностранного языка в вузе предоставляет возможность взаимодействия с другими студентами, обмена опытом, участия в совместных проектах и дискуссиях. Это позволяет взглянуть на тему с разных сторон, учиться у своих одногруппников, развивать коммуникативные навыки и навыки работы в команде. В тоже время, при самостоятельном обучении в современных условиях коммуникации студент может легко связаться не только со своими одногруппниками или друзьями, но и наладить общение с зарубежными сверстниками, вступить в англоязычные интернет-клубы.

Еще одним существенным различием является и то, что в вузе студентам предоставляется доступ к широкому спектру ресурсов: библиотеке, электронным базам данных, специализированному программному обеспечению. Это облегчает процесс поиска информации и позволяет студентам работать с самыми актуальными и надежными источниками. В отличие от самостоятельного изучения, которое, с одной стороны, позволяет студентам выбрать наиболее комфортный для себя темп и стиль обучения, с другой стороны, им приходится самостоятельно искать источники для обучения как иностранному языку в целом, так и политической лексики в частности. Минус этой ситуации заключается еще и в том, что это может быть затратным по времени и сложным для тех, кто не имеет достаточного опыта в поиске информации. В тоже время, самостоятельный поиск материалов позволяет студентам выбирать те ресурсы, которые наиболее полно отвечают их потребностям и интересам.

И последнее отличие, о котором хотелось бы упомянуть, заключается в мотивации и целеполагании. Обучение в вузе создает внешнюю мотивацию для студентов: необходимость сдать экзамены, получить зачет, конкурировать с одногруппниками. Это помогает студентам не расслабляться и выполнять задания в срок. Самостоятельное изучение требует от студента внутренней мотивации, четкого понимания своих целей и готовности работать над их дости-

жением. Отсутствие внешнего давления может приводить к прокрастинации, откладыванию занятий на потом, потере интереса к теме.

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что обе формы обучения – обучение в вузе и самостоятельное изучение предмета – имеют свои преимущества и недостатки. Выбор наиболее подходящего метода изучения политической лексики иностранного языка в условиях самостоятельного обучения, как следствие, зависит от индивидуальных особенностей студента, его целей, уровня мотивации и самостоятельности [4]. Учитывая множество факторов современной образовательной среды, мы бы хотели остановиться на выборе самых доступных, с нашей точки зрения, методах самостоятельного освоения политической иноязычной лексики.

Во-первых, для самостоятельного изучения иностранного языка в целом и политической лексики в частности доступны такие ресурсы, как онлайн-словари и образовательные платформы. Например, использование таких онлайн-словарей и ресурсов, как Cambridge Dictionary, Oxford Learner's Dictionaries или Linguee. Эти ресурсы предоставляют определения, примеры использования, а также аудиофайлы для отработки правильного произношения. Кроме того, для наших целей можно использовать специализированные политические словари, такие как “A Dictionary of Political Phrases and Allusions” или “Political Glossary: A to Z Political Terminology, Terms, and Concepts”.

Во-вторых, следует упомянуть такой метод, как просмотр новостей и политических программ на иностранном языке, который может быть очень полезным для изучения политической лексики. Он позволяет не только услышать и увидеть использование слов в контексте, но и понять их значение в современной политике. При использовании данного метода, однако, следует учитывать уровень владения иностранного языка студентами. Но говоря об усвоении политической лексики, конечно же, речь не идет о начальных уровнях изучения языка. В условиях обучения в вузе, в подавляющем большинстве случаев, мы имеем дело с подготовленными студентами, имеющими серьезный теоретический и практический опыт изучения иностранного языка. При использовании этого метода рекомендуется делать заметки о новых словах и выражениях, которые встречаются во время просмотра, а затем их изучать.

Следующим самостоятельным методом изучения иноязычной политической лексики, который необходимо упомянуть, является чтение политических текстов и документов. Чтение политических текстов, таких как конституции, законы, политические статьи и книги, может помочь в изучении политической лексики. Это позволяет увидеть использование слов в более формальном контексте и понять их значение в различных политических системах. Рекомендуется использовать словари и онлайн-ресурсы для поиска определений и значений новых слов.

Еще одним важнейшим, с нашей точки зрения, методом является участие в политических дискуссиях и обсуждениях на иностранном языке, таких как форумы, дискуссионные группы или онлайн-обсуждения. Такие обсуждения позволяют не только услышать и использовать слова в устной речи, но и понять их значение в контексте конкретной темы или проблемы. Более того, отстаивание своего мнения в таких дискуссиях, несомненно, способствует формированию гражданской ответственности и патриотической позиции.

И последним в нашем списке, но не последним по своей значимости, является использование компьютерных приложений и игр для изучения различных аспектов иностранного языка, о чем говорят некоторые исследователи [3]. Существует множество приложений и игр, которые могут помочь в изучении политической лексики. Приложения, такие как Duolingo, Memrise или Anki, предлагают специальные курсы и карточки для изучения политических слов и выражений. Кроме того, можно использовать игры, такие как “Политиче-

ский кроссворд”, чтобы самостоятельно играть с друзьями, что поможет улучшить запоминание и понимание политической лексики.

В заключении хотелось бы сказать, что овладение политической лексикой на иностранном языке – это многогранный и динамичный процесс, требующий комплекса современных подходов и учета специфики самого объекта изучения. В современных условиях самостоятельное изучение политической лексики в Вузе – это не просто необходимость, а возможность для студентов стать более самостоятельными, ответственными и успешными в своей учебе и в будущей профессии. Важно подходить к этому процессу сознательно, использовать эффективные методы и не бояться трудностей. Использование эффективных методов обучения, учет профессиональной направленности, внимания к политической коммуникации – все эти факторы являются ключевыми для успешного освоения студентами политической лексики и формирования у них компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вепрева Т.Б. Обучение профессионально-ориентированной иноязычной лексике студентов неязыковых специальностей на основе интегрированного курса: автореф. дис. ... кандидата педагогических наук. СПб., 2012. 24 с.
2. Галушкин А.В. Активизация самостоятельной работы студентов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Наукосфера. 2024. № 2-2. С. 72-75.
3. Галушкин А.В. Методологическая обусловленность обучения иностранному языку в профессиональной сфере // Мир педагогики и психологии. 2024. № 3 (92). С. 42-47.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: М.: Глосса, 2000. 165 с.
5. Инжечик А.А. Особенности политического языка, общественно-политической лексики и терминологии в современном немецком языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2016. № 12-4 (66). С. 108-111.
6. Крупнов В.Н. Пособие по общественно-политической и официально-деловой лексике. М.: Высш. шк., 1984. 182 с.
7. Крючкова Т.Б. Общественно-политическая лексика и терминология: основные свойства и тенденции развития: автореф. дис. ... доктора филологических наук. М., 1991. 32 с.
8. Успенская А.А. Обучение культурно-специфической политической лексике в рецептивном аспекте: на материале английского языка: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2009. 228 с.

© Кузнецова А.В., 2024.